

ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. Н. ОСТРОВСКОГО В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНЦЕВ

¹Мусабек Сатыбалдиев, ²Шамир Мондошов

¹Старший преподаватель Ошский государственный педагогический университет

²К.п.н., доцент Ошский государственный педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004210>

Благодаря освоению духовного потенциала русской литературы наш соотечественник Чингиз Айтматов стал писателем мирового масштаба. Таких примеров в истории Кыргызстана мы можем привести сотни. Думается, изучение художественных произведений русской литературы, в частности, произведений А. Н. Островского даст плодотворные результаты в воспитании и обучении молодого поколения в духе подлинной нравственности.

Развитие социально экономических отношений во второй половине XIX века поставили перед литераторами новые задачи и глубоко осмыслить нравственно – эстетические ценности, устоять и проникнуть в духовный мир каждого человека, возвышать многовековые идеалы. Поэтому Александр Николаевич Островский писал: «Моя задача служить драматическому искусству. Другие искусства имеют школы, академии высокое покровительство меценатов ... У русского драматического искусства один только я. Я – всё и академия, и меценат, и защита» [1].

Александр Николаевич Островский написал в творческом пути блестящие пьесы, которые волновали всех членов общества. В пьесах «Бедность не порок», «Свои люди сочтемся!», «Воспитанница», «Доходное место», «В чужом пиру похмелье», «Гроза» остро разоблачает лицемерие, фальшь, скупость, жадность, алчность, тунеядство купцов. В пьесе «Бедность не порок» автор раскрывает социальные неравенства, становится заступником обиженных и униженных. В пьесах «Воспитанница», «Доходное место» изображает жизнь самодуров помещиков. В пьесе «Банкрот» высмеивает общественные пороги времени и в то же время разоблачает безнравственные черты купцов, самодуров. А. Н. Островский, создавая образ купцов показывает купцов и их типичные черты характеров. В пьесе «Банкрот» Самсон Силыч Большов прикидывается несостоятельным. Не желает вернуть долги. Он хочет иметь большие денег. Во второй половине XIX века в России злонамеренное банкротство стали обыкновенным проявлением купцов, богатых людей. Купцы место того, чтобы усовершенствовать свои духовные нравственные ценности заняты обогащением материальных благ.

Пьесы о купцах не свелась к изображению картин купеческого быта: она превратилась в обличение, общественных отношений, основанных на имущественном неравенстве и жажде на живы, в сатиру на самодурство, порождаемое самодержавно крепостническими порядками.

Островский избирает поприще драматурга, так как драматическая поэзия ближе к народу, чем все другие отрасли литературы. В пьесе «Доходное место» Островский выводит на сцену разночинца – труженика, бедного интеллигента, убеждение которого приходит в практическое столкновение с действительностью. Главные герои пьесы Василий Николаевич Жадов, окончивший университет, мечтает жить честным трудом, бороться против коррупции и вообще всякий неправды. Эти благородные стремления он надеется совместить с добросовестной чиновничьей службой. Драматург показывает

наивность и несостоятельность подобных стремлений. В бюрократическом мире чиновник не может оставаться добродетельным.

В 1859 году на страницах «Современника» появилась статья Н.А. Добролюбова «Темное царство», в которой было раскрыто новаторство Островского.

Подчиняясь жизненной правде, Островский создает реалистические картины действительности, вдумываясь в эти картины читатель может сделать выводы, которые не были высказаны прямо в самих произведениях. Так, обличение самодурства в пьесах Островского воспринималась передовыми читателями и зрителями как облегчение всего общественного строя.

Островский, разоблачая сущность самодурства чиновников и помещиков, описывает деспотизм и произвол, социальный гнет правителей простого народа. Народ проявляет покорность, уважение к правителям. Люди низких слоев живут в трудных условиях. Нищета, голод окружают бедных. Но в то же время бедные люди думают о совершенствовании нравственных черт. Они везде думают о себе, о своих личных выгодах. За свои мелкие интересы, выгоды они готовы идти на любой проступок. Их духовный мир забит бессмысленными идеалами о наживе. В сознании самодуров отсутствуют понятия служения Отечеству, честность, искренность, верность, человеколюбия. Их нравственные черты имеют ограниченный характер.

Самодуры - это паразиты общества. Они живут за счёт бедных, простых людей. На словах говорят о человечности и нравственности. Они больны. Материальная зависимость самодуров не позволяет стать добрым человеком. Они портят общество. Их дети также продолжают путь отцов, которые становится также бездушными. Угнетение человеческой личности, деспотизм, произвол, бездуховность - вот эти основные отличительные черты характера купцов, героев драматических произведений А. Н. Островского. Драматург, изображая пороги общества, показывает их несостоятельность в управленческом деле страны. Их сердце притуплено, замаскировано лицо, мысли заняты только о наживе, выгодах. А.Н. Островский ставит вопрос о человечности. Разве можно самодуров назвать человеком? Нет, нельзя!

И в то же время Островский умело изображает в своих драматических произведениях стремление простого народа к освобождению от деспотизма и эксплуатации «тёмного царства»[2]. Самодуры, чиновники и помещики заинтересованы в покорности простого народа. Они не хотят, чтобы простые люди были образованными, просвещенными и талантливыми. В условиях «темного царства» даже талантливые люди теряют свои способности и природные дары. В результате становятся покорными рабами самодуров, теряя своё человеческое достоинство. Произведения Александра Николаевича Островского призывают простых людей осознать своё достоинство и величие, идти к борьбе за свою свободу[3].

В понимании Александра Николаевича Островского гроза - это не просто проявление природы, а социальный взрыв, удар. Простые люди имеют такие силы, возможности. Если они осознают своё величие и природный дар, то они готовы сокрушить сильнейший удар проявлениям самодуров. В пьесе Островский изображает высокий подъём общественного настроения. Во второй половине XIX века, действительно, происходит подъём общественного настроения. Начинает активизироваться деятельность литературных организаций. Передовая часть общества занимается поиском выхода из

сложившихся ситуаций. В обществе происходит уверенность к своим силам. Растёт ненависть ко всяким проявлениям самодуров. Простые люди начали понимать, что под деспотизмом самодуров притупляются человеческие чувства, слабеет воля, вера в прекрасное, завтрашний день становится тусклым и мрачным. Лучшие таланты из народа теряют свои блестящие природные и социальные возможности. Лучи тёмного царства убивают все самые хорошие в человеке и развивают слабевольные черты характера. Самодуры хотят, чтобы простой народ был тёмным, ограниченным и тупым. Своими лучами «тёмных сил» самодуры уродуют все самые прекрасные, что есть в простом народе. Александр Николаевич Островский в своей художественных произведениях изображает беспощадное преступление самодуров, которые совершают ежедневно, прикрываясь к заботе простым людям. Самодуры по своей значимости преступлений находятся на одном уровне с фашистами, которые истребляли людей физически. В пьесе «Гроза» Александр Николаевич Островский показывает, что все таки есть сдвиги в обществе. В результате активного действия «лучей света» начали рушатся устои и отдельные нравы самодуров. Самое главное, в пьесе «Гроза» драматург показывает появление уверенности простых людей к самому себе, к завтрашнему дню, подчеркивается рост самосознания простого народа. «Луч света в тёмном царстве» стал символом мощного удара ко всяким проявлениям безнравственным поступкам самодуров.

Пошлость, ничтожность корыстолюбие, эгоизм, тупость, ограниченность, бездушие, безнравственность, жестокость, деспотизм, алчность, самолюбие, жадность, обезличивания простых людей характерны поступкам самодуров. Поэтому Островский противопоставляет этим людям Катерину, символа прекрасного и свободы, доброты и честности, правдивости и искренности. Катерина - это символ победы добра над злом. Доброта торжествует над стихией зла и тёмных сил. Главная проблема пьесы столкновение Катерины с миром «тёмного царства»[4]. Центральным вопросом пьесы является вопрос - столкновение двух миров, то есть, столкновение «темного царства» с миром гуманизма. В пьесе постепенно начинает возвышаться гуманистические черты простого народа. Гроза знаменует близкий конец «тёмного царства». Идёт жёсткая борьба двух миров, двух лагерей за завтрашний день, за будущее. И каждая страна по-своему воспринимает мир, и по-своему решает важные вопросы общества.

В пьесе «Гроза» начинает закладываться основа нового человеческого общества. Сущность и содержание нового типа человека составляет люди которые отдают предпочтение борьбе за своё счастье. Отчуждение от мира покорности, неукоснительного выполнения указов и распоряжений становятся не нормой нового времени и новых типов людей, а остатками прошлого. По духу пьеса «Гроза» становится настоящим народным произведением, который бьёт колокол свободного времени. Да, действительно общество нуждалось в таких грозных произведениях, которые правдиво изображали противоречивую действительность эпохи. Шел бурный поиск правдивого изображения жизни простых людей и раскрыть обманчивую маску лицемеров сил «темного царства».

Для А. Н. Островского важна не только разоблачать старый мир, а утверждать нового типа людей, которые являются локомотивами общества. Именно они будут открывать тропинку в светлый мир, где доминируют свобода, равенство, уважения к человеку, труд, вера в прекрасное, дружба и любовь, и настоящие нравственные ценности.

Сила Катерины заключается в том, что она не соглашается с принципами жизни самодуров. Она проявляет возмущения против порядков «темного царства». У нее развивается чувство недовольства старому миру, она ищет свободного мира. Все эти процессы, поиски происходят у Катерины в духовном облике. Она не революционер, как героиня романа «Мать» М. Горького, но, она занята поиском духовного обновления. Пьеса «Гроза» завершается духовной победой Катерины. В конце пьесы Катерина бросается в Волгу и тем самым она лишает свою жизнь. По отношению концовки драмы до сих пор среди литераторов имеются разные точки зрения и позиции. Одни рассуждают Катерину и обвиняют ее в трусости. Она не стала бороться до конца, как героиня романа «Мать» М. Горького. Другие считают, что она совершила грех. И церковь одобряет такую позицию. Третьи считают, Катерина совершила настоящий нравственный подвиг. Она показала высокий образец человечности. В результате, Катерина отказалась мстить самодуров за деспотизм. А. Н. Островский, продолжая лучшие традиции мировой литературы, решил закончить драму с изображением гибели любимой Катерины. Она воспитана в духе подлинной нравственности. Она считает, что только делая добро можно принести пользу обществу. Добро восторжествует над злом. Такова формула драмы А. Н. Островского «Гроза». Изучение художественных произведений А. Н. Островского способствует формировать истинно нравственных ценностей в личности молодого поколения Кыргызстанцев[5]. В условиях рыночных отношений развивать нравственность в поведении молодого поколения - важнейшая задача времени.

REFERENCES

1. Ревякин А. И. Островский и его современники : Островский в воспоминаниях современников: Библиография. Внутреннее описание. — М. ; Л. : Academia, 1931. — 133 с.
2. А. Н. Островский в русской критике : Сборник статей / Ред., вступ. статья и примеч. Г. И. Владыкина. — М. : ГИХЛ, 1958. — 452 с.
3. Долгов Н. Н. А. Н. Островский : Жизнь и творчество. [Критика. Сценические образы]. 1823—1923. — М. ; Пг. : Госиздат, 1923. — 1923 с.
4. Коган Л. Р. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского / Министерство культуры РСФСР ; Государственный литературный музей. — М. : Госкультпросветиздат, 1953. — 408 с.
5. Бекембай Апыш Педагогика Ош, 1993ж.